

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

КАРИМОВА ДИЛРАБО ЭРГАШЕВНА

И.о. профессора кафедры Следственной деятельности
Академии МВД Республики Узбекистан,
PhD, доцент; E-mail: karimovadoctor0509@gmail.com

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод личности при взаимодействии по уголовным делам в досудебном производстве. Отмечается о роли эффективной организации взаимодействия как источника охраны прав и свобод участников уголовного процесса. Проводится анализ законодательства и правоприменительной практики с выдвижением рекомендаций по совершенствованию взаимодействия по уголовным делам и активному внедрению в досудебном производстве цифровых технологий.

Ключевые слова: следователь, права и свободы личности, взаимодействие, уголовное дело, предварительное расследование, цифровые технологии.

ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL IN INTERACTION IN CRIMINAL CASES

Annotation: in this article, the author considers the issues of ensuring the rights and freedoms of the individual in the interaction in criminal cases in pre-trial proceedings. The role of effective organization of interaction as a source of protection of the rights and freedoms of participants in the criminal process is noted. An analysis of legislation and law enforcement practice is being carried out

with recommendations for improving interaction in criminal cases and the active introduction of digital technologies in pre-trial proceedings.

Key words: investigator, individual rights and freedoms, interaction, criminal case, preliminary investigation, digital technologies.

Создание эффективной системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства является одной из приоритетных задач государства по обеспечению законности и правопорядка, надежной защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства, мира и безопасности.

В этих целях в Узбекистане реализуются масштабные программные мероприятия. В частности, с целью реформирования института обеспечения прав человека при взаимодействии по уголовным делам, наряду со многими нормативно-правовыми актами, принятыми за последние годы, стали также указы Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебной деятельности»¹ от 30 ноября 2017 года, «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебной деятельности»² от 10 августа 2020 года, Постановление Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства»³ от 14 мая 2018 года и другие. Кроме того, Узбекистан является участником ряда международных соглашений. В частности, Узбекистан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.11.2017 г. № УП-5268 // <https://lex.uz/docs/3432428>

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 10.08.2020 г. № УП-6041 // <https://lex.uz/docs/4939472>

³ [Постановление](https://lex.uz/acts/3734183) Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года № ПП-3723 // <https://lex.uz/acts/3734183>

Согласно этим законам строго запрещаются пытки, оказание физического, психологического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников, в рамках уголовных дел категорически запрещается использование любых данных, полученных незаконным путем, в частности, аудио- и видеоматериалов, вещественных доказательств и др.

Вместе с тем, анализ судебно-следственной практики, а также результаты прямого диалога с народом показали наличие ряда системных проблем и недостатков в данной сфере, в числе которых правовые пробелы в системе уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующие эффективной защите прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечению законности в ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам.

В связи с чем, одним из основных направлений и задач совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан определено совершенствование механизмов надежного обеспечения гарантий прав и свобод личности в уголовном процессе⁴.

«Каждый человек, переступивший порог суда, должен быть полностью уверен, что в Узбекистане неукоснительно соблюдаются принципы законности и справедливости», – особо утверждает Президент Шавкат Мирзиёев 24 января 2020 года в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан и обозначил ряд приоритетных задач по обеспечению верховенства закона, совершенствованию судебной-правовой сферы, при этом

⁴ См. например: [Постановление](https://lex.uz/acts/3734183) Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года № ПП-3723 // <https://lex.uz/acts/3734183>

указывая особое внимание внедрению в следственную и судебную практику передовых стандартов в области прав человека⁵.

Это стало еще более актуальным в связи с принятием обновленной Конституции Республики Узбекистан, в которой количество норм о гарантиях прав человека также увеличено в 3 раза. Отныне все неясности в законах будут толковаться в пользу человека. В Основном законе определено, что без решения суда лицо не может быть задержано на срок более 48 часов, закреплено положение о том, что ограничение свободы возможно только на основе решения суда.

Стоит отметить, что Конституция Узбекистана, являясь основным источником законности, сосредоточила в себе правовые, политические особенности государства и общества, гарантии прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка. Вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина на всех стадиях уголовного процесса являются приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. Конституция Республики Узбекистан гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность.

В свете поставленных задач, необходим тщательный анализ взаимодействия в досудебном производстве через призму обеспечения прав и свобод личности. Поскольку в решении имеющихся проблем в данной сфере важную роль играет устранение правовых пробелов и коллизий в уголовно-процессуальном законодательстве, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

Справедливое на наш взгляд, даёт определение правам и свободам личности на досудебном производстве Б.А.Саидов, отмечая, что «Право личности, участвующей в досудебном производстве – комплекс всех неотъемлемых прав человека, предусмотренных в Конституции, Уголовно-

⁵Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24 января 2020 года) // https://nrm.uz/contentf.doc=612860_

процессуальном кодексе, а также другом нормативно-правовом акте, связанного с этапом досудебного производства по делу», а «Свобода личности в досудебном производстве – действие или бездействие человека, не запрещенные Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, а также другой нормативно-правовой документацией»⁶.

А.А. Матчанов, касаясь организационных вопросов взаимодействия, отмечает, что: «взаимодействие следователя и подразделений уголовного розыска является одним из важных условий успешной организации раскрытия и расследования преступлений, в розыске обвиняемого, скрывающегося от следствия и суда, а также планирование розыскных мероприятий и постоянный непрерывный обмен информацией»⁷.

В целях эффективного обеспечения прав и свобод граждан, а также дополнительного мониторинга этой деятельности в органах внутренних дел создан специальный комплекс для проведения допроса, оснащенный системами стенографирования, видеонаблюдения, а также аудио и видео фиксации следственных действий.

Кроме того, упразднено уголовное наказание в виде ареста в пользу применения видов наказания не связанных с лишением свободы, сокращены сроки задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления с 72 до 48 часов, применения мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, предварительного следствия с 1 года до 7 месяцев, приняты дополнительные организационно-правовые меры по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности, введена отдельная уголовная ответственность за фальсификацию доказательств,

⁶ Саидов Б.А. Совершенствование обеспечения конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве. Автореф... д.ю.н. – Т., 2020. – С.28.

⁷ Матчанов А.А. Организация деятельности следователя по розыску скрывшегося обвиняемого: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2006. – 24 с.

следственные изоляторы и изоляторы временного содержания будут оснащены средствами видеонаблюдения⁸.

Вместе с тем, Президент Шавкат Мирзиёев в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 20 января 2020 года указывает на то, что “Нельзя ограничиваться лишь признанием восстановления прав человека. Настало время четко поставить вопрос о причинах их нарушения, ответить за случаи давления в процессе досудебного разбирательства”⁹.

Основываясь на вышеприведенном, вопросы обеспечения прав человека весьма актуальны при взаимодействии по уголовным делам. Если же, учитывать, что взаимодействие должно начинаться с момента поступления заявления, сообщения о преступлении и до направления уголовного дела в суд, то обязательным на наш взгляд, является соблюдение данного правила на доследственной стадии проверки сообщений, на стадии возбуждения уголовного дела, при проведении следственных и иных процессуальных действий и т.д.

Анализ изучения материалов судебно-следственной практики и уголовных дел показал, что нарушения конституционных прав и свобод подозреваемых были отмечены в следующих случаях:

при задержании лица в качестве подозреваемого в совершении преступления;

при проведении следственных и других процессуальных действий в отношении лица в ходе доследственной проверки;

при привлечении лица в качестве подозреваемого и при его допросе.

В этой связи можно привести практические примеры нашумевших среди населения случаев, а также в социальных сетях и электронных изданиях преступлений, где в отношении подозреваемым было применено бесчеловечное, унижающее честь и достоинство человека обращение. Так,

⁸ Узбекистан: прогресс в области прав человека // <https://gk-uzbekistan.de/ru>

⁹ <https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>

например, в июле 2018 года широкий общественный резонанс [вызвало](#) видео с публичным унижением женщины оперативником сотрудником ОВД в Самаркандской области, который заставил женщину раздеться догола в присутствии других сотрудников, и зафиксировал все это на камеру. По словам жертвы, он провел обнаженную гражданку по дежурной части, а также применил силу, пнув ее по ногам¹⁰. Позднее сотрудник был взят под стражу, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 206 ч.1 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Данные, и другие случаи, связанные с незаконными действиями, нарушающими права и свободы личности на досудебном производстве, подразумевают улучшение взаимодействия со следователем, расследующим уголовное дело. Налаживание эффективного сотрудничества послужит полному обеспечению конституционных прав и свобод личности, а также освобождению лиц, не причастных к преступлению, признанию вины лиц, совершивших преступление и скрывающихся от следствия. Потому что, в данном случае позиция защиты адвоката и действий следователя при раскрытии преступления становятся сбалансированными. Следовательно, такое сотрудничество должно основываться на взаимном уважении чести и достоинства, профессиональности сторон, а также соблюдении правил этики¹¹.

Кроме того, как было указано в наших предыдущих научных работах¹², относительно достаточности доказательств для возбуждения

¹⁰ «Оборотни в погонах»: 5 видео из Узбекистана, на которых сотрудники ОВД грубо превышали свои полномочия // <https://repost.uz/bespredel-v-pogonah>

¹¹ См. например: Саидов Б.А. Совершенствование обеспечения конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве. Автореф... д.ю.н. – Т., 2020. – С.48.

¹² Karimova, D. (2015). Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при осуществлении до следственной проверки заявлений и сообщений о преступлениях. О 'zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 49-52.11:21

уголовного дела ни в теории, ни в законодательных актах конкретно не раскрывается.

Исходя из этого, целесообразно, описать в Законе основания, при которых допустимо вмешательство в частную жизнь лица путем применения следственных действий или оперативно-розыскных действий. В частности, должно быть указано какие, именно, доказательства причастности лица к преступлению могут быть достаточными для применения к нему тех или иных мер. А также, указать на четкий критерий или стандарт доказывания, который должен удовлетворить орган, ходатайствующий перед санкционирующим органом о проведении следственных или оперативно-розыскных действий.

Надеемся, что указанные меры в перспективе будут способствовать решению задач по неукоснительному обеспечению уголовно-процессуальной нормы, гарантирующей, что каждый, совершивший преступление, будет подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не будет привлечен к ответственности, своевременному раскрытию, всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, безусловному соблюдению приоритета прав, свобод и законных интересов граждан, уважения их чести и достоинства при производстве дознания и предварительного следствия, а также развитию эффективного взаимодействия по уголовным дела.